

BioClimSol: Ein System zur Entscheidungsunterstützung, das zukünftige Klima- und Bodenbedingungen integriert

Autoren:

Kathrin Böhling, Bavarian State Institute of Forestry (LWF)

Benjamin Chapelet, National Center for Private Forest Ownership (CNPF-IDF)

Bilal Snoussi, National Center for Private Forest Ownership (CNPF-IDF)

Benjamin Cano, National Center for Private Forest Ownership (CNPF-IDF)

Zusammenfassung

Systeme zur Entscheidungsunterstützung spielen eine wichtige Rolle im modernen Forstmanagement in Europa. Angesichts des Klimawandels können Maßnahmen zur Steigerung der Widerstandsfähigkeit von Wäldern – wie die Diversifizierung der Baumarten und adaptive forstwirtschaftliche Praktiken – von den Erfahrungen anderer Länder profitieren. Der vorliegende Artikel gibt einen Überblick über das französische Entscheidungshilfesystem BioClimSol, das speziell für Waldbewirtschaftende entwickelt wurde. Das Tool prognostiziert das Risiko des Absterbens bei 13 Baumarten. Dabei gilt ein Bestand als sterbend, wenn mindestens 20 % der gleichrangigen oder dominanten Bäume über 50 % Kronenverlust aufweisen. Der Artikel erläutert die zugrunde liegende Methodik, die verwendeten Indizes sowie die Anwendungsmöglichkeiten von BioClimSol. Zudem bietet er Einblicke in die Zusammenhänge zwischen Wäldern und Klimawandel in Frankreich, diese Hintergrundinformationen erleichtern Praktikern in anderen Ländern die Erkenntnisse zu übertragen.

Einleitung

Entscheidungsunterstützungssysteme spielen eine zentrale Rolle im modernen Forstmanagement in europäischen Ländern. Sie können dabei helfen, ökologische, wirtschaftliche und soziale Ziele in Einklang zu bringen, während sie gleichzeitig Informationen zu Herausforderungen wie Klimawandel, Verlust der Biodiversität und nachhaltige Nutzung der Ressourcen integrieren.

Die Entwicklung wirksamer Strategien zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel ist ein zentrales Thema in der Forstwissenschaft und -praxis. Wie Wälder auf veränderte Temperaturen, Niederschlagsmuster und extreme Wetterereignisse reagieren, wird zunehmend schwerer vorherzusagen. Waldbesitzende und -bewirtschaftende können von den Managementansätzen in anderen Ländern profitieren, indem sie von dem Erfahrungsaustausch über Maßnahmen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Wälder, wie die Diversifizierung der Baumarten und adaptive forstwirtschaftliche Praktiken lernen. So haben Forscher an der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) beispielsweise Klimaanaloga für gemäßigte europäische Wälder berechnet, sogenannte „Zwillingsregionen“. Das sind Regionen, in denen das aktuelle Klima dem erwarteten zukünftigen Klima an einem bestimmten Standort entspricht (Mette et al., 2021). Für die Wälder Nordbayerns liegen solche Zwillingsregionen im Süden Frankreichs (Vallée du Rhône), in Norditalien sowie in den Balkanländern (Brandl et al., 2023).

Das bayerische Entscheidungsunterstützungssystem für Waldbewirtschaftung (BayWis) bietet umfassende geo- und faktenbasierte Informationen für Planung und Analysen, einschließlich Wachstumsprojektionen und Risikoabschätzungen für 21 Baumarten. Der vorliegende Artikel möchte die Weiterentwicklung von Entscheidungsunterstützungssystemen für Bayern und andere Länder vorantreiben, indem er auf Erkenntnissen aus Frankreich aufbaut.

Die zentrale Innovation von BioClimSol, ist die Integration zukünftiger Klima- und Bodenbedingungen. Um den Kontext von BioClimSol zu skizzieren, beginnt der Artikel mit einem Kapitel über Wälder und den Klimawandel in Frankreich. Anschließend wird das Entscheidungsunterstützungssystem BioClimSol beleuchtet, mit einem besonderen Augenmerk auf der Methodik, Indizes und Anwendungsmöglichkeiten.

Wälder und Klimawandel in Frankreich

Die Wälder auf dem französischen Festland und auf Korsika erstrecken sich über eine Fläche von 17,5 Millionen Hektar, was etwa 32 % des gesamten Territoriums ausmacht. Seit fast zwei Jahrhunderten verzeichnet man einen kontinuierlichen Zuwachs der Waldflächen.

Die Eichen – einschließlich Trauben-, Stiel-, Flaum- und Steineiche – sind die am häufigsten vertretenen Laubbaumarten und stellen 44 % des Laubholzvolumens. Bei den Nadelbäumen machen die Fichte und die Weißtanne zusammen etwa 40 % des Nadelholzvolumens aus. In den letzten Jahren ist jedoch der Nadelholzvorrat tendenziell zurückgegangen, was auf eine geringere biologische Produktion sowie auf erhöhte Sterblichkeit und Holzeinschlag zurückzuführen ist (IGN, 2024).

In Frankreich sind drei Viertel der Wälder mit einer Gesamtfläche von 13,1 Millionen Hektar in privatem Eigentum. Von den mehr als 3 Millionen Waldbesitzern (IGN, 2024) besitzen 2,2 Millionen (67 %) weniger als ein Hektar. Fast 380.000 Eigentümer (11 %) besitzen mehr als 4 Hektar, dies macht 76 % der privaten Waldfläche aus. Der Großteil der Holzverkäufe aus privaten Wäldern in Frankreich stammt aus Eigentumsgrößen von mehr als 25 Hektar.

Tabelle 1: Anteil der wichtigsten Baumarten in Frankreich, © IGN 2024

Baumart	Fläche (in tausend Hektar)		
	präsent Vorhandensein von mindestens einem nachweisbaren Baum der Art auf der Fläche	dominant höchste relative Kronenbedeckung im Vergleich zu anderen Baumarten auf der Fläche	Reinbestand > 75 % der relativen Kronenbedeckung
Trauben-Eiche	5.652 ± 94	2.210 ± 67	734 ± 41
Stiel-Eiche	4.151 ± 81	1.843 ± 58	777 ± 39
Flaum-Eiche	3.254 ± 85	1 413 ± 62	1.413 ± 62
Buche	6.050 ± 92	1.500 ± 59	592 ± 39
Kastanie	3.440 ± 84	686 ± 42	266 ± 27
Esche	5.560 ± 104	622 ± 41	137 ± 19
Hainbuche	4.666 ± 78	622 ± 36	71 ± 13
Stein-Eiche	1.884 ± 66	801 ± 51	456 ± 41
See-Kiefer	1.540 ± 54	1.027 ± 44	786 ± 40
Wald-Kiefer	2.438 ± 76	893 ± 49	481 ± 38
Weiß-Tanne	2.501 ± 69	563 ± 36	237 ± 24
Fichte	1.846 ± 60	494 ± 34	241 ± 24
Douglasie	1.157 ± 49	443 ± 32	296 ± 26

So waren beispielsweise im Jahr 1908 fast 10 Millionen Hektar mit Wald bedeckt. Seit 1985 ist der Vorrat an lebendem Holz von 1,8 auf 2,8 Milliarden Kubikmeter angestiegen. Heute machen Laubhölzer etwa 65 % und Nadelhölzer 35 % der Bestockung aus.

Es gibt 50.000 Eigentümer mit mehr als 25 Hektar, was 45 % der privaten Waldfläche entspricht. Sehr wenige Eigentümer besitzen mehr als 100 Hektar. Ungefähr 36 % der privaten Wälder verfügen über ein Dokument für nachhaltige Bewirtschaftung (CNPf-IDF, 2021).

Die öffentlichen Wälder machen ein Viertel aller Wälder aus, darunter staatseigene Wälder, mit 1,55 Millionen Hektar und andere öffentliche Wälder, die im Besitz von Gemeinden, anderen lokalen Behörden und öffentlichen Einrichtungen sind, mit 2,8 Millionen Hektar (IGN, 2024).

Wie auf globaler Ebene zeigen auch die durchschnittlichen Jahrestemperaturen auf dem französischen Festland seit 1900 einen deutlichen Erwärmungstrend. Die Rate der Erwärmung hat im Laufe der Zeit variiert, wobei seit den 1980er Jahren ein besonders starker Anstieg zu verzeichnen ist. Im Jahr 2019 lag die durchschnittliche Jahrestemperatur bei 13,7 °C, was 1,8 °C über dem Durchschnitt der Jahre 1961 bis 1990 liegt. Damit war 2019 das drittheißeste Jahr seit Beginn des 20. Jahrhunderts, nach 2018 (+2,1 °C) und 2014 (+1,9 °C) (MTECT-SDES, 2021).

Die steigenden Temperaturen haben die Vegetationsperiode um mehrere Tage pro Jahrzehnt verlängert, sie beginnt mit einem früheren Knospenaufbruch früher im Jahr und endet später. Dies hat die Produktivität in gemäßigten Wäldern gesteigert. Gleichzeitig erhöht sich jedoch der Wasserbedarf, was insbesondere an den südlichen Verbreitungsgrenzen der Arten zu Wasserstress führt. Langfristig könnten milde Winter die Ruhephasen von Knospen und Samen stören. Zudem verändern sich die Konkurrenzverhältnisse zwischen Arten sowie die Zyklen von pathogenen Pilzen und Insektenschädlingen. Dies hat weitreichende Folgen für die Anfälligkeit der Arten sowie für die Zusammensetzung und Funktionsweise von Waldökosystemen.

Entscheidungsunterstützung für das Management von Baumarten im Klimawandel

Das sich erwärmende Klima hat die Vorhersagekraft bestehender Waldwachstumsmodelle verringert. Faktoren, die den Rückgang oder das Fortbestehen von Baumarten beeinflussen, wie CO₂-Konzentration, Konkurrenz, Parasitismus sowie

die Häufung von Katastrophenereignissen, werden nicht ausreichend berücksichtigt.

Das flächige Absterben von Beständen und hohe Mortalitätsraten zeigen den starken Einfluss der jüngsten klimatischen Anomalien. In den letzten zehn Jahren sind diese Raten um 50 % gestiegen. Dies gilt insbesondere für die Waldkiefer; die Vitalität der Bestände hat in den Südalpen und in Zentralfrankreich stark abgenommen.

Die allgemeinen Trends sind jedoch eindeutig. Steigende Temperaturen ermöglichen es Baumarten, sich weiter nach Norden, ins Binnenland oder in höhere Lagen auszubreiten. Ein Beispiel dafür ist die Steineiche, die derzeit auf das Mittelmeergebiet und einen schmalen atlantischen Streifen beschränkt ist. Aufgrund der ausreichend milden Klimabedingungen breitet sie sich in Nouvelle-Aquitaine und anderen westlichen Regionen aus, während sie an den südlichen oder tiefer gelegenen Randbereichen ihres Verbreitungsgebiets wegen zunehmender Wasserdefizite zurückgeht.

Das Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) hat das Tool BioClimSol entwickelt, um Waldbewirtschaftende bei der Anpassung der Wälder an den Klimawandel zu unterstützen. Dieses Tool bewertet das Risiko des Absterbens für 13 Baumarten, es betrachtet einen Bestand als gefährdet, wenn mindestens 20 % der co-dominanten oder dominanten Bäume eine Zweig- oder Aststerblichkeit von mindestens 50 % aufweisen.

Für verschiedene Baumarten werden verschiedene Risiko- oder Warnstufen (BioClimSol-Index – IBS) berechnet, welche auf folgenden Faktoren basieren:

- Biotische Faktoren, die lebende Organismen, in diesem Fall eine Art oder einen Bestand, berücksichtigen (Bio)
- Aktuelle klimatische Bedingungen im Bestand sowie zukünftige Bedingungen unter verschiedenen Szenarien (Clim)
- Bodenbedingungen im Bestand (Sol), die die Auswirkungen von Stressfaktoren (klimatische, biotische, topografische, forstwirtschaftliche Faktoren) ausgleichen oder verstärken können.

Die im BioClimSol-Tool enthaltenen Baumarten sind: Stieleiche, Traubeneiche, Flaumeiche, Steineiche, Korkeiche, Edelkastanie in ozeanischen Ebenen, Edelkastanie in kontinentalen und montanen Klimazonen, Buche, Douglasie, Fichte, Waldkiefer, Atlaszeder und Gemeine Esche. Die Aufnahme weiterer Arten ist vorgesehen.

Die Entwicklung von BioClimSol begann im Jahr 2010. Das Tool entstand aus dem Projekt „Atlantische Eichenhaine“, das gemeinsam von mehreren regionalen Zentren (CRPF) an der Atlantikküste und dem Forschungsinstitut (IDF) der CNPF durchgeführt wurde. Im Jahr 2008 sahen sich die CRPFs mit einer wachsenden Anzahl von Anfragen nach Sanitärhiebsen in Eichenbeständen konfrontiert, insbesondere in den Regionen Poitou-Charentes und Pays de la Loire. Studien hatten gezeigt, dass wiederholte Jahre mit hohem Wasserdefizit die Vitalität von Eichenbeständen, insbesondere der Stieleiche, erheblich beeinträchtigen. Die bestehenden prädiktiven Karten zum Absterben von Baumarten wiesen gravierende Einschränkungen auf. Die grundlegende Innovation der BioClimSol-Tools sind Karten zur klimatischen Risiko- oder Warnstufe, die eine Vielfalt an Daten in die Bewertung integrieren.

Dieses Tool unterstützt die praktische Expertise der jeweiligen Fachleute, die für präzise Bewertungen des Absterberisikos der ausgewählten Baumarten von zentraler Bedeutung bleibt.

BioClimSol wurde in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Partnern und Forschungsorganisationen entwickelt, darunter das Département Santé des Forêts, Météo France, INRAE, AgroParisTech und IGN. Die Operationelle Gruppe SPNA – Präzisionsforstwirtschaft in Nouvelle-Aquitaine – diente als „Fallstudie“, um den Einsatz des Tools durch eine speziell organisierte Schulung in Edelkastanienbeständen zu testen.¹ Das Feedback und die Anmerkungen der Nutzer haben zur Verbesserung der Anwendung beigetragen.

Die Methodologie von BioClimSol

Im ersten Schritt werden die klimatischen Grenzen der Baumarten auf Basis ihres globalen Verbreitungsgebiets sowie mithilfe von Daten aus dem CHELSA-Modell,² Météo France (AURELHY, SAFRAN), AgroParisTech (DIGITALIS) und IGN (DTM – Digitales Geländemodell) definiert.

Abbildung 1: BioClimSol Index (IBS)

[1] Katso: <https://www.cnpf.fr/nos-actions-nos-outils/outils-et-techniques/bioclimsol> (last access: 06.12.2024)

[2] CHELSA (Climatologies at high resolution for the earth's land surface areas). Katso: <https://www.cgd.cornell.edu/data/treecolor> (last access: 06.12.2024)

Für bestimmte Variablen erfolgt eine Herunterskalierung, wodurch sehr feine Auflösungen (zwischen 25 m und 75 m) erreicht werden, die eine hohe Präzision für eine verlässliche Bewertung auf Bestandesebene gewährleisten. Zukünftige Klimaszenarien werden als Temperaturanstieg in Grad Celsius im Vergleich zum Klimanormalwert der Jahre 1981–2010 dargestellt und parametrisiert auf Grundlage der Trends des DRIAS-Modells von Météo France.

Ein Beispiel hierfür ist die Stieleiche: Für diese Art wird ein Gradient in Bezug auf den klimatischen Wasserhaushalt definiert, der von den günstigsten bis zu den ungünstigsten Bedingungen reicht. Innerhalb dieses Gradienten werden im Gelände Messparzellen zufällig ausgewählt, um die Analyse zu präzisieren.

Anschließend werden in einer statistischen Auswertung die erklärenden Faktoren – für das Absterben identifiziert, deren Gewichtung bestimmt und die Wechselwirkungen zwischen diesen Faktoren analysiert. Aus dieser Analyse werden Gleichungen abgeleitet, die in ein Modell einfließen, welches die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Absterbens abschätzt.

Das Absterbemodell basiert auf mindestens hundert Feldflächen und den dort erhobenen Daten. Es beschreibt die beobachteten Prozesse spezifisch für die einzelnen untersuchten Baumarten und den jeweiligen Kontext (einschließlich des zeitlichen Rahmens).

Seit 2019 wurden 36 Studien durchgeführt, die nahezu 5.000 Untersuchungsflächen und 100.000 Bäume umfassen, die alle nach einem einheitlichen Protokoll vermessen wurden.

Abbildung 1: BioClimSol Index (IBS)

Im zweiten Schritt werden verschiedene Daten auf den ausgewählten Untersuchungsflächen erhoben, darunter Bodenbeschaffenheit, hydromorphe Eigenschaften, nutzbarer Wasserspeicher, pH-Wert, dendrometrische Merkmale, Alter, Gesundheitszustand und weitere Parameter.

Dieses standardisierte Protokoll dient der Kalibrierung des BioClimSol-Modells. So wurden beispielsweise für die Stiel-Eiche im Jahr 2019 310 Untersuchungsflächen genutzt, um das Modell zu erstellen. Dabei wurden in drei Studien mehr als 100 Kriterien erhoben und statistische Analysen mit einem Signifikanzniveau von 5 % durchgeführt (siehe Lemaire et al., 2022 für die Waldkiefer).

Es werden drei Risikoklassen unterschieden:

- Moderates Risiko (1 bis 3 von 10): geringes Absterberisiko (25 % Wahrscheinlichkeit, dass Absterbeerscheinungen auftreten, gemäß den festgelegten Schwellenwerten).
- Hohes Risiko (4 bis 7 von 10): mittleres Absterberisiko (25 bis 60 % Wahrscheinlichkeit).
- Extremes Risiko (7 bis 10 von 10): hohes Absterberisiko (60 bis 90 % Wahrscheinlichkeit).

Das Modell arbeitet mit einem konstanten Klima sowie mit Szenarien, die eine durchschnittliche Temperaturerhöhung von +1 °C und +2 °C berücksichtigen. Es könnte jedoch auch auf höhere Temperaturanstiege wie +3 °C, +4 °C oder mehr ausgeweitet werden.

Modellierung von Nischen für alternative Baumarten

Im Rahmen von BioClimSol wurde ein Nischenindex (INB) entwickelt, um alternative Baumarten für Wiederaufforstungsmaßnahmen zu identifizieren. Die Projektionen des Nischenindex basieren auf drei Datenquellen: klimatischen, topografischen und edaphischen (bodenbezogenen) Parametern. Die Schwellenwerte für sieben klimatische Parameter werden aus dem globalen Klimamodell CHELSA abgeleitet (90%-Quantil des Verbreitungsbereichs der betrachteten Baumarten). Diese Schwellenwerte werden anschließend auf die klimatischen Gradienten Frankreichs projiziert, sowohl für das aktuelle Klima als auch für zukünftige Klimaszenarien. Die Ergebnisse werden in Form von Piktogrammen dargestellt, die drei Wahrscheinlichkeitsklassen repräsentieren (<30 %, 30–70 %, >70 %). Limitierende Faktoren, die mit Topografie und Boden verknüpft sind, werden ebenfalls durch Piktogramme visualisiert. Diese kategorisieren die Baumarten in einer Matrix entlang ihrer ökologischen Anforderungen, die durch bibliografische Arbeiten und Expertenbefragungen parametrisiert wurde. Der Nischenindex gibt an, inwiefern eine alternative Baumart auf einer bestimmten Fläche Ausschluss- oder

limitierenden Faktoren in Hinblick auf Klima, Boden und Topographie unterliegt. Auf dieser Grundlage können Praktiker Empfehlungen zur Wiederbewaldung ableiten.

Bis Ende 2024 wird der Index für 34 Baumarten im Tool verfügbar sein. In den Jahren 2025–2026 sollen 20 weitere Nischenindizes integriert werden.

Anwendung der BioClimSol-Indices

Die BioClimSol-Karten stehen für spezifische Anwendungen (z. B. forstliche Richtlinien, Forschungsarbeiten) zur Verfügung und unterliegen strengen, vertraglichen Bedingungen (Vereinbarung, Nutzercharta usw.). Zudem werden sie systematisch von Interpretationshilfen begleitet, die die Datenquellen, Lesekonventionen sowie die Grenzen der Interpretation und Nutzung detailliert erläutern.

Eine mobile Anwendung von BioClimSol ist für Android verfügbar. Sie dient als Datenakquisitionsschnittstelle für Nutzer im Gelände und ermöglicht es, folgende Informationen zu erfassen:

- Allgemeine Informationen (Standort, Projektname)
- Charakterisierung des Standortkontexts (Topografie, lokale Bedingungen)
- Erfassung der Bestandsmerkmale (Baumart, dendrometrische Eigenschaften)
- Beschreibung des Bodens (nutzbarer Wasserspeicher, pH-Wert, hydromorphe Eigenschaften)
- Angabe von biotischen und abiotischen Schäden im Wald (Häufigkeit und Intensität)
- Feststellung des Kronenzustandes im Bestand (ARCHI- und/oder DEPERIS-Protokolle)

Das Tool besteht aus drei Modulen, welche Expertise und Fachinformationen aus unterschiedlichen Bereichen zur Verfügung stellen: die Visualisierung klimatischer Daten auf der Fläche, die Bestandsdiagnose und die Einschätzung von Wiederbewaldungsoptionen.

Die Absterbe- (IBS) und Nischenmodelle (INB) sind in der mobilen Anwendung in Form von Algorithmen integriert.

Am Ende der Berechnungen liefert BioClimSol seine Expertise in Form von Risikobewertungen für eine Reihe von Baumarten in verschiedenen klimatischen Szenarien.

Diese berechneten Risikobewertungen zum Absterben von Baumarten und zu Nischen für alternative Baumarten können dann genutzt werden, um Managementempfehlungen zu formulieren. Diese Empfehlungen dienen als allgemeine Managementhinweise für das adaptive Management von Wäldern im Kontext des Klimawandels und können durch eine vertiefte technische Reflexion an den lokalen Kontext angepasst werden. Wenn eine bestimmte Risikoklasse erreicht wird, ist es notwendig, die Faktoren, die in die Risikobewertung einfließen, klar zu identifizieren, insbesondere indem die Parameter betrachtet werden, die den größten Einfluss auf die Risikoeinstufung der untersuchten Art haben.

Wenn Bestände in der Anwendung erfasst und beurteilt werden, werden die Felddaten (einschließlich des Kronenzustands sowie aller erfassten forstwirtschaftlichen Variablen) auf den Servern des Tools gespeichert und regelmäßig durch laufende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten (F&E) aktualisiert. Die mobile BioClimSol-Anwendung unterstützt somit ein kontinuierliches Lernen und die Verbesserung der Modelleistung.

Literaturverzeichnis

Brandl, S.; T. Mette, M. Aubry, B. Bußmann, J. Gaiger, M. Schaller, M. Stapff, S. Taeger, E. Ulrich (2023) Ein Reisebericht aus der Klimazukunft. LWF Aktuell 4 | 2023, S. 4-7. <https://www.lwf.bayern.de/boden-klima/umweltmonitoring/333212/index.php>

CNPF-IDF. (2021). Dossier: "Chiffres clés de la forêt privée" (coordonné par J. Thomas et N. Maréchal). Forêt entreprise, (256), 18 - 52. <https://librairie.cnpf.fr/produit/106/9782385580261/foret-entreprise-n-256>

Institut National de l'Information Géographique et Forestière (IGN). (2024). Inventaire forestier : le mémento, édition 2024. https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/memento_2024.pdf.

Mette, T.; S. Brandl, C. Kölling (2021) Climate analogues for temperate European forests to raise silvicultural evidence using twin regions. Sustainability 13 (12). <https://doi.org/10.3390/su13126522>

Lemaire, J.; M. Vennetier, B. Prévosto, M. Cailleret (2022) Interactive Effects of Abiotic Factors and Biotic Agents on Scots Pine Dieback: A Multivariate Modeling Approach in Southeast France. Forest Ecology and Management 526:120543.

<https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120543>

12.12.2024

Further information

[Further information on BioClimSol](#)

Contacts

Kathrin Böhling, kathrin.boehling@lwf.bayern.de, LWF
Benjamin Chapelet, CNPF, benjamin.chapelet@cnpf.fr
Bilal Snoussi, CNPF, bilal.snoussi@cnpf.fr
Benjamin Cano, CNPF, benjamin.cano@cnpf.fr

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

[FOREST4EU Project](#)
[FOREST4EU Project](#)
info@forest4eu.eu

